

Sección

Artículo científico x
Sistematización de experiencia
Revisión Bibliográfica
Ensayo original

Transversalidad en la praxis docente de los proyectos sociointegradores en turismo agroecológico

The Transversality in the teaching practice of socio-integrative projects in agroecological tourism

María Eugenia Díaz de
Monte De Oca

mdiazdemontesdeoca@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-6939-2574>

Guillermina Chaparro
Bermúdez

Minaleon01@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-1305-4569>

Nauddy Omar Lares
Jiménez

Nomar1376@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3160-171X>

Alfonso José Fernández

alfjosefer@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0678-7014>

Resumen

La presente investigación comprende la transversalidad de la praxis docente de los Proyectos Sociointegradores en Turismo Agroecológico. La transversalidad permite a los estudiantes adquirir habilidades para proponer soluciones innovadoras y sostenibles. A través de un enfoque cualitativo participativo, que incluyó observación, entrevistas y análisis documental, se exploró la manera en que los docentes promueven la investigación y la colaboración en este ámbito. La investigación se estructuró en tres fases: descubrimiento, definición de subproyectos y ejecución-evaluación. Los resultados evidencian que la integración de habilidades transversales en los distintos cursos del programa fomentó el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas reales. Al analizar las interconexiones entre los cursos y los proyectos, se constató un fuerte énfasis en la aplicación práctica, la participación comunitaria y el desarrollo de un turismo sostenible. La metodología participativa resultó eficaz para empoderar a los estudiantes, quienes desarrollaron investigaciones y propuestas innovadoras que contribuyen al crecimiento del turismo agroecológico. En conclusión, la transversalidad de la praxis docente, sumada a una metodología participativa y colaborativa, ha permitido que los proyectos evolucionen, adaptándose a las nuevas realidades y generando conocimiento relevante para el desarrollo local. La investigación en turismo agroecológico se ha consolidado, fortaleciendo la formación de profesionales capaces de abordar los desafíos del sector y promover soluciones prácticas. Este enfoque integrador permite articular distintas áreas del conocimiento, enriqueciendo la formación en turismo agroecológico.

Palabras clave

Aprendizaje, Docente, Praxis, Proyectos, Sociointegradores, Turismo agroecológico y Transversalidad

Como Citar: Díaz de Monte De Oca, M. E., Chaparro Bermúdez, G., Lares Jiménez, N. O., & Fernández, A. J. (2025). *Transversalidad en la praxis docente de los proyectos sociointegradores en turismo agroecológico*. *Avante Educativo de Educación y Pedagogía*, 1(1), 21–38 <https://doi.org/10.5281/zenodo.16501912>

Recibido: 17/11/2024 **Revisado:** 26/02/2025 **Aprobado:** 25/05/2025

Abstract

This research encompasses the transversality of teaching practices in Socio-Integrative Projects in Agroecological Tourism. Transversality allows students to acquire skills to propose innovative and sustainable solutions. Through a participatory qualitative approach, which included observation, interviews, and documentary analysis, the study explored how teachers promote research and collaboration in this field. The research was structured in three phases: discovery, definition of subprojects, and execution-evaluation. The results show that the integration of transversal skills across different courses in the program fostered collaborative learning and the resolution of real problems. Analyzing the interconnections between courses and projects revealed a strong emphasis on practical application, community participation, and the development of sustainable tourism. The participatory methodology proved effective in empowering students, who developed research and innovative proposals that contribute to the growth of agroecological tourism. In conclusion, the transversality of teaching practices, combined with a participatory and collaborative methodology, has allowed projects to evolve, adapting to new realities and generating relevant knowledge for local development. Research in agroecological tourism has consolidated, strengthening the training of professionals capable of addressing the sector's challenges and promoting practical solutions. This integrative approach allows for the articulation of different areas of knowledge, enriching education in agroecological tourism.

Keywords

Learning, Teaching, Practice, Projects, Socio-integrative, Agroecological Tourism, and Transversality

INTRODUCCIÓN

La transversalidad en la práctica docente es clave para impulsar proyectos sociointegradores en turismo agroecológico. Al fomentar el desarrollo de competencias integrales, las universidades equipan a los estudiantes con las herramientas necesarias para investigar y aplicar conocimientos de diversas disciplinas a problemas reales. Este enfoque es fundamental en el turismo agroecológico, un campo que entrelaza aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales (Mc Carthy et al., 2024; Fernández, 2022). La transversalidad permite a los estudiantes adquirir habilidades para analizar situaciones complejas y proponer soluciones innovadoras, contribuyendo así al desarrollo sostenible de las comunidades.

En tal sentido, en el marco del Programa de Formación de Grado de la Licenciatura en Turismo Agroecológico (PFGTLTA), la transversalidad promueve el desarrollo de competencias socioemocionales como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de

problemas. Estas habilidades son esenciales para la colaboración entre docentes y estudiantes y para abordar los desafíos del sector. Asimismo, la transversalidad fomenta una actitud crítica y reflexiva ante la realidad, permitiendo a los futuros profesionales del turismo agroecológico comprender y transformar su entorno de manera sostenible.

Asimismo, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” inició en 2018 el Programa de Formación de Grado en Licenciatura en Turismo Agroecológico. Esta investigación se centra en este programa pionero, analizando cómo los proyectos sociointegradores, basados en la malla curricular, promueven la interacción entre docentes, estudiantes y comunidad. Estos proyectos brindan las herramientas teórico-metodológicas necesarias para formar profesionales en el área del turismo. De esta forma, la Misión Alma Mater revolucionó la educación universitaria venezolana, sustituyendo el modelo tradicional por uno más práctico y participativo. Al fomentar la vinculación con la comunidad y la resolución de problemas reales, se busca formar profesionales más competentes y comprometidos con el desarrollo del país. Esta transformación, según López et al., (2020), se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo, priorizando la conexión entre la teoría y la práctica.

Según Velásquez (2009), la transversalidad “es un enfoque curricular que garantiza la presencia de temas clave en toda la formación estudiantil” (p. 5). Al adoptar la transversalidad curricular, como lo propone Batanero (2003), el PFGLTA innova en su metodología al implementar el proyecto sociointegrador. Este proyecto fomenta la interrelación entre los diferentes subproyectos, permitiendo a los estudiantes reflexionar sobre el conocimiento y vincularlo con la realidad del turismo agroecológico en el contexto sociocomunitario.

Por otra parte, los proyectos sociointegradores del PFGLTA, según la UNELLEZ (2017), “articulan la teoría y la práctica, promoviendo la vinculación con la comunidad” (p. 35). Estos proyectos buscan resolver problemas sociales a través de la creación intelectual y la participación activa de los estudiantes, fomentando una formación integral y contextualizada. De esta forma, la universidad, como agente de cambio, debe centrarse en la docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad. Los docentes, según la Ley de Universidades (1970), son clave en este proceso. En el caso del Programa de Turismo Agroecológico, deben utilizar metodologías participativas y de construcción colectiva para formar profesionales comprometidos con el desarrollo social.

Es allí, que los docentes de Turismo Agroecológico deben vincular la teoría con la práctica, promoviendo la investigación en los Proyectos Sociointegradores. De acuerdo con Fernández (2024), el turismo agroecológico “involucra a las comunidades locales, fomentando prácticas sostenibles y contribuyendo al desarrollo económico y social de las regiones” (p. 68). De esta manera, los estudiantes adquieren las competencias necesarias para enfrentar los desafíos del turismo agroecológico, aplicando la pedagogía crítica y construyendo nuevas propuestas locales.

Adicionalmente, los proyectos sociointegradores en Turismo Agroecológico, según la UNELLEZ (2017), transforman la enseñanza-aprendizaje, promoviendo la investigación y la

solución de problemas locales. Al vincular a los estudiantes con sus comunidades, estos proyectos fomentan la revalorización de la cultura, la naturaleza y los sistemas productivos, contribuyendo a un turismo más sostenible y respetuoso con el ambiente.

Por consiguiente, el Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social ha innovado en su oferta académica al crear el Programa de Formación de Grado en Turismo Agroecológico. Los Proyectos Sociointegradores, integrados en la malla curricular, permiten a los estudiantes vincularse con el entorno socioeconómico y ambiental, contribuyendo al desarrollo local sostenible y a la investigación en turismo agroecológico. Por ello, surge la necesidad de Comprender la transversalidad de la praxis docente de los Proyectos Sociointegradores en Turismo Agroecológico, que corresponde a la primera cohorte académica de la carrera del Programa de Formación de Grado Licenciatura en Turismo Agroecológico.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Los sistemas educativos se encuentran en constante evolución, adaptándose a las demandas sociales. Según López (2023), la transversalidad es una herramienta clave para enriquecer el aprendizaje, conectando diferentes saberes y permitiendo a los estudiantes vincularlos con sus contextos. Por su parte, Martínez y Hernández (2019) señalan que la transversalidad representa un desafío, pues exige una reorganización de los contenidos curriculares. En este sentido, la transversalidad promueve un aprendizaje más significativo y transformador, al conectar la teoría con la práctica y permitir a los estudiantes desarrollar competencias para la vida.

En tal sentido, la transversalidad exige un trabajo conjunto de docentes y estudiantes para establecer conexiones significativas entre los diferentes contenidos. Es fundamental que los docentes promuevan la colaboración entre áreas curriculares, especialmente en el ámbito de la investigación, para que los estudiantes desarrollen habilidades investigativas y construyan aprendizajes más profundos. Al buscar elementos en común y planificar actividades interdisciplinarias, se fomenta un aprendizaje significativo que va más allá de los contenidos específicos de cada asignatura.

Siguiendo a Freire (2000), la praxis docente implica una transformación constante, basada en la reflexión y la acción, que busca la humanización tanto del docente como de los estudiantes. Al mismo tiempo, Delgado y Vázquez (2005) resaltan la importancia de las representaciones sociales en la construcción de significados compartidos. En este sentido, la praxis docente se convierte en un espacio privilegiado para la construcción de conocimientos y la transformación social, al permitir que los estudiantes se reconozcan como sujetos activos y críticos, capaces de construir un mundo más justo y equitativo.

Además, los proyectos sociointegradores, como señala López et al., (2020), son la columna vertebral de los PNF. En el caso del PNFLTA, estos proyectos permiten desarrollar las competencias investigativas de los estudiantes, fomentando la aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones reales. La UNELLEZ (2017) propone un diseño curricular

que fomenta la vinculación con el entorno y la resolución de problemas. Los docentes juegan un papel fundamental en este proceso, al guiar a los estudiantes en la identificación de problemáticas, la formulación de preguntas de investigación y el diseño de proyectos innovadores. A través de los proyectos sociointegradores, los estudiantes se convierten en agentes de cambio, capaces de generar conocimiento y transformar su entorno.

Los proyectos sociointegradores, desde una perspectiva turística, se fundamentan en el concepto de sistema turístico. Este enfoque permite comprender la compleja red de relaciones que interactúan en la actividad turística, facilitando el diseño de estrategias más efectivas para gestionar y desarrollar el turismo de manera sostenible. Al identificar las interdependencias entre los diversos componentes del sistema, se pueden abordar los desafíos y oportunidades de manera integral. Igualmente, los estudiantes, adoptaron diversas perspectivas teóricas sobre sistemas turísticos, inspirados en los trabajos de distintos autores, como se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Revisión documental de las Teorías o modelos de los Sistemas Turísticos.

Autor	Modelo	Elementos clave	Base teórica principal	Breve descripción principal
Ritchie y Crouch (2003)	Modelo de desarrollo sostenible	Competitividad, sostenibilidad, planificación, gestión	Teoría de sistemas, desarrollo sostenible	Enfatiza la importancia de la sostenibilidad en el desarrollo turístico.
Molina (2000)	Modelo sistémico	Superestructura, demanda, atractivos, infraestructura	Teoría de sistemas	Identifica los componentes clave del sistema turístico.
Gunn (2004)	Modelo de planificación turística	Demanda, oferta	Teoría de sistemas, CEPAL	Enfatiza el papel de la demanda y la oferta en el sistema turístico.
Boullon (2006)	Modelo de sistema complejo	Relaciones ambientales, estructurales y operacionales	Teoría de sistemas	Propone un modelo complejo para analizar el sistema turístico.

Fuente: Fernández (2021).

La Tabla 1 revela una notable diversidad de modelos teóricos utilizados en los proyectos de investigación de los estudiantes del PFGLTA. La predominancia de enfoques sistémicos, junto con la recurrente referencia al modelo de desarrollo sostenible de Ritchie y Crouch, evidencia una sólida base teórica en la comprensión de la complejidad del fenómeno turístico. Esta diversidad teórica no solo enriquece el debate académico, sino que también demuestra la capacidad de los estudiantes para adaptar los modelos a contextos específicos y contribuir al desarrollo de prácticas turísticas más sostenibles y responsables.

El turismo agroecológico, como lo definen autores Fernández (2024); Paredes et al. (2024); y Briceño (2024), ofrece una oportunidad única para promover el desarrollo local y la conservación del ambiente. La investigación en este campo es clave para identificar los recursos

y diseñar productos turísticos sostenibles. Al establecer inventarios turísticos agroecológicos y fomentar la colaboración interinstitucional, podemos impulsar la creación de proyectos comunitarios que contribuyan al desarrollo de destinos turísticos más sostenibles y equitativos.

En este sentido, los proyectos de investigación presentados en este trabajo constituyen un valioso aporte al campo del turismo agroecológico, enriqueciendo el conocimiento sobre esta modalidad turística y abriendo nuevas perspectivas para su desarrollo en el estado Barinas. Al Comprender la transversalidad de la praxis docente de los Proyectos Sociointegradores en Turismo Agroecológico, se evidencia la relevancia de estos proyectos para la práctica profesional, ya que permiten identificar oportunidades, diseñar estrategias y desarrollar productos turísticos sostenibles. De esta manera, los estudiantes demuestran su capacidad para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la resolución de problemas reales y contribuyen a fortalecer el sector turístico de la región.

MATERIALES Y MÉTODO

La investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo descriptivo, utilizando un diseño de campo y la investigación-acción participativa (IAP). Esta metodología, que implica la inmersión directa en el contexto y la colaboración activa de los participantes (docentes y estudiantes), permite una comprensión profunda de la realidad estudiada. A través de la observación participante y el análisis documental, se recolectan datos primarios en las tres fases típicas de la IAP: inicial, intermedia y ejecución/evaluación (Núñez, 2023 y Creswell, 2013). Esta estructura facilita la obtención de resultados relevantes y significativos. Ver Tabla 2.

Tabla 2. Fases del Recorrido metodológico IAP

Fase	Objetivo	Técnicas	Instrumentos
Inicial	Descubrir la interrelación entre los sinópticos del PFGLTA y los Proyectos Sociointegradores en la construcción colectiva de la investigación en Turismo Agroecológico.	Entrevistas, análisis documental	Guías de entrevista, documentos institucionales (malla curricular, proyectos)
Intermedia	Determinar los subproyectos que presentan elementos de transversalidad en la praxis docente de los Proyectos Sociointegradores en Turismo Agroecológico.	Revisión documental, análisis de contenido	Documentos institucionales (malla curricular, proyectos), guías de análisis
Ejecución y evaluación	Interpretar la experiencia desde la praxis docente en la transversalidad de los Proyectos Sociointegradores en Turismo Agroecológico.	Recolección de datos, análisis de datos	Observación participante, entrevistas, análisis documental

Fuente: Proyecto de Creación intelectual Transversalidad en la praxis docente de los proyectos sociointegradores en turismo agroecológico, año 2.024-2025.

La tabla 2, proporciona una visión general de la metodología utilizada en la investigación. Al visualizar la información de esta manera, puedes identificar claramente las diferentes etapas del proceso y los instrumentos utilizados en cada una. Por otra parte, los participantes en la investigación son los docentes involucrados en los Proyectos Sociointegradores. Las técnicas de recolección de datos incluyen la observación participante y el análisis documental. Se utilizan matrices y tablas para organizar la información y facilitar el análisis. Para el análisis de los datos se realiza mediante un enfoque cualitativo, utilizando técnicas como la categorización, la estructuración y la triangulación. Se busca identificar patrones y temas emergentes en los datos para comprender la transversalidad de la praxis docente en los Proyectos Sociointegradores de Turismo Agroecológico.

RESULTADOS

Siguiendo el modelo de investigación-acción participativa propuesto por Núñez (2023) y Creswell (2013), se procede a organizar y reconstruir el proceso vivido a través de tres fases.

Fase inicial: Este proceso permite descubrir la interrelación entre los sinópticos del PFGLTA y los Proyectos Sociointegradores en la construcción colectiva de la investigación en Turismo Agroecológico, facilitando la construcción colectiva de la investigación en Turismo Agroecológico. El resultado es un trabajo conjunto que integra los conocimientos de los estudiantes y de la comunidad.

Tabla 3. Revisión de la Malla Curricular PFGLTA y su interrelación de los sinópticos con los proyectos sociointegradores

PFGLTA	Nombres de Subproyectos	Semestre
Sociointegrador I: Aproximación a las políticas turísticas y agroecológicas en Venezuela con énfasis en el eje norte llanero	Lenguaje y Comunicación Matemática General Vivencial I: Sociología del Turismo Seminario I: Investigación y Acción Participativa. Formación Sociocrítica I: Fundamentos del Turismo Agroecológico Cultura Física General Estadística Aplicada al Turismo	I
	Taller I: Investigación Social Vivencial II: Geografía Turística de Venezuela I Idiomas Modernos: inglés y francés Formación Sociocrítica II: Agroecoturismo y el Uso de Medios Tecnológicos Orientación y Ética Profesional Grupo de Electivas: Manifestaciones Culturales y Turísticas	II
Sociointegrador II. Sistemas Turísticos Agroecológicos Integrales	Psicología del Turismo Seminario II: Investigación Agroecológica I Vivencial III: Geografía Turística de Venezuela II Taller II: Animación Sociocultural	III

	Formación Sociocrítica III: Fundamentos Legales y Problemática Socio Ambiental de Venezuela Fundamentos de Fauna y Flora	
	Planificación Turística Seminario III: Investigación Agroecológica II Administración y Contabilidad Turística Vivencial IV: Senderos Turísticos Idiomas Modernos II: inglés y francés Formación Sociocrítica IV: Fundamentos Antropológicos y Socioculturales de la Agroecología Grupo de electivas: Turismo Comunitario y Participación Sociocultural	IV
Sociointegrador III. Diseño y Construcción de Escenarios Contextos y Ambientes Turísticos Agroecológicos	Turismo rural Seminario IV: Investigación Agroecológica III Idiomas modernos III: inglés y francés Formación socio crítica V: Áreas Naturales, Conservación e Interpretación Ambiental Práctica I: Exploración Agroecológica Grupo de electivas: Relaciones Interpersonales e Interinstitucionales	V
	Taller III: Investigación Diseño de Planes, Estratégicos, Programas y Proyectos de Turismo Agroecológico. Mercadotecnia del Turismo Orientación para el Emprendimiento, la Sustentabilidad y El Desarrollo Socioproductivo Grupo de electivas: Hotelería y Servicios Formación Sociocrítica VI: Economía y Turismo Agroecológico Práctica II: Planificación del turismo en ámbitos, Educativos, Comunitarios, institucionales públicos y privados en espacios urbanos y extraurbanas.	VI
Sociointegrador IV. Diseño, Aplicación y Evaluación de Propuestas de Proyectos turísticos	Investigación de Mercado Gestión de Empresas Turísticas Agroecológicas Práctica III: Implementación de la Propuesta de Intervención en Turismo Agroecológico Seminario V: Sistematización en Investigación Turística Agroecológica	VII
	Taller IV: Investigación, Ejecución y Evaluación de Planes, Programas o proyectos Turísticos. Práctica IV: Orientación e Intervención en Ámbitos de Inserción Socioproductiva. Proyecto final: sistematización de la práctica de investigación - intervención en Turismo Agroecológico	VIII

Fuente: Elaboración Propia (2023). Basado en el Diseño Curricular en PFGLTA UNELLEZ (2017).

La tabla 3 plantea que el Proyecto de Formación General para el Licenciado en Turismo Agroecológico (PFGLTA) demostró una sólida interrelación entre sus subproyectos durante los años 2018 y 2019. El Proyecto Sociointegrador I, centrado en las políticas turísticas y agroecológicas del eje norte llanero, estableció una base sólida para los subproyectos del primer semestre. Esta integración se fortaleció en el segundo semestre con proyectos como

Investigación Social, Geografía Turística y Formación Sociocrítica II, permitiendo una aplicación práctica de los conocimientos teóricos. En el segundo año, el Proyecto Sociointegrador II profundizó en sistemas turísticos agroecológicos integrales, promoviendo la investigación colaborativa entre los estudiantes. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió la dinámica presencial, obligando a una adaptación a la modalidad virtual. Según Fernández (2021), indica que “la pandemia de COVID-19 aceleró la transición hacia la educación virtual en el turismo agroecológico, obligando a estudiantes y docentes a adaptarse a nuevas tecnologías y plataformas digitales para continuar su formación” (p. 16).

En tal sentido, la pandemia de COVID-19 aceleró la implementación de herramientas virtuales en el Proyecto de Formación General para el Licenciado en Turismo Agroecológico (PFGLTA). El Diplomado en Turismo Agroecológico para el Desarrollo Rural fue un hito en esta transición, permitiendo a los estudiantes del cuarto semestre familiarizarse con plataformas de enseñanza-aprendizaje en línea. Subproyectos como Planificación Turística, Investigación Agroecológica II y Formación Sociocrítica IV se integraron en este nuevo entorno virtual, contando con la participación del Instituto Nacional de Turismo (INATUR) Barinas.

Por otra parte, la disminución de las restricciones sanitarias, el PFGLTA gradualmente retomó actividades presenciales, combinándolas con la modalidad semipresencial. A partir del tercer año, los estudiantes pudieron realizar prácticas de campo y actividades en el campus universitario. Subproyectos como Turismo Rural, Investigación Agroecológica III y Práctica I: Exploración Agroecológica se beneficiaron de esta modalidad mixta. En el cuarto año, todos los subproyectos, incluyendo el Sociointegrador IV, trabajaron de manera colaborativa para construir una propuesta de estructura integral. Esta propuesta fue el resultado de un proceso de revisión colectiva y reflexión sobre los avances de los proyectos de investigación de los estudiantes, con el apoyo del Programa de Ciencias Sociales y Económicas y el Grupo de Creación Intelectual VENTURAGRO.

Fase intermedia: La investigación busca fortalecer el PFGLTA mediante la revisión de la correlación entre las asignaturas. Se analizarán los sinópticos de los proyectos sociointegradores para identificar elementos transversales en la práctica docente y determinar si es necesario modificar algunas unidades curriculares.

Tabla 4. Elementos de la Transversalidad de la Práctica Docente en los Proyectos Sociointegradores

Periodo Académico/ Semestres	Subproyectos	Interrelación de los Subproyectos, Sinóptico y Objetivos comunes de la PFGLTA y los Proyectos Sociointegradores	Categorías emergentes
2018-I SEM I. Sociointegrador I.	Seminario I: Investigación y Acción Participativa.	Estudio de necesidades	Diagnóstico Participativo o situacional
	Formación Sociocrítica I: Fundamentos del	Valora la importancia del	Potencialidades turísticas agroecológicas

	Turismo Agroecológico	Turismo Agroecológico y su estrecha relación con las potencialidades en la región Norte Llanera.	
2018-II. SEM I. Sociointegrador I.	Taller I : Investigación Social	Diagnóstico Participativo o situacional	Técnicas e instrumentos en Investigación.
	Vivencial II: Geografía Turística de Venezuela I	Elementos Geográficos	Espacio Turístico
	Formación Sociocrítica II: Agroecoturismo y El Uso de Medios Tecnológicos	Divulgación de proyectos sociointegradores	Desarrolla La tecnología y la información (TI).
2019-II. SEM III. Sociointegrador II.	Psicología del Turismo	Estudio de impacto del turismo agroecológico	Motivación del Turista
	Seminario II: Investigación Agroecológica I	Problemas de la investigación en turismo Agroecológico	Turismo Agroecológico
	Vivencial III: Geografía Turística De Venezuela II	Planificación territorial.	Cartografía turística
	Fundamentos de Fauna y Flora	Estudio de la flora y fauna	Recursos Turísticos naturales
2020-I. SEM IV. Sociointegrador II.	Planificación Turística	Elementos de la planificación turística.	Matriz FODA
	Seminario III: Investigación Agroecológica II	Planeación del uso del territorio con miras a la producción y a la conservación	Planificación estrategia del turismo agroecológico
	Vivencial IV: Senderos Turísticos	Elementos del senderismo.	Contemplación de espacios naturales
	Formación Sociocrítica IV: Fundamentos Antropológicos Y Socioculturales de la Agroecología	Diversidad cultural	Recursos turísticos culturales
	Grupo de Electivas II: Turismo Comunitario y Participación Sociocultural	Áreas productivas de las comunidades	Recursos turísticos agroecológicos
2020-II. SEM V. Sociointegrador III-A	Seminario IV: Investigación Agroecológica III	Clasificación, métodos y técnicas de la investigación cualitativa.	Rutas Metodológica
	Turismo Rural	Aplicar los elementos constitutivos del turismo rural como medio de desarrollo del Turismo Agroecológico.	Actividades del turismo agroecológico

	Práctica I: Exploración Agroecológica	Identificación de los procesos turístico agroecológico.	5 "Aes" del Turismo
2021-I. SEM VI. Sociointegrador III-B	Taller III: Investigación Diseño de Planes, Estratégicos, Programas y Proyectos de Turismo Agroecológico.	Definir objetivos, estrategias, acciones y recursos en turístico agroecológico.	Contexto Turístico
	Mercadotecnia del Turismo	Conocer los diferentes tipos y métodos de investigación de mercado.	Oferta y Demanda turísticas
	Orientación para el emprendimiento, la sustentabilidad y el desarrollo Socioproductivo	Identificación y dimensionamiento del mercado potencial	Servicio Turístico
	Práctica II: Planificación del turismo en ámbitos, Educativos, Comunitarios, institucionales públicos y privados en espacios urbanos y extraurbanas.	Prácticas de Campo	Superestructura turística
2021-II. SEM VII. Sociointegrador IV-A	Práctica III: Implementación de la propuesta de intervención en turismo agroecológico	Valora la importancia de los componentes de un ecosistema y su estrecha relación con las potencialidades en las regiones.	Propuesta de Proyecto Turístico agroecológico
	Seminario V: Sistematización en Investigación Turística Agroecológica	Generación de nuevos conocimientos o iniciativas de sistematización a partir del trabajo cotidiano.	Reconstrucción de la propuesta de investigación
2022-I. SEM VIII. Sociointegrador IV-B	Taller IV: Investigación, Ejecución y Evaluación de Planes, Programas o proyectos Turísticos.	Determinación de los elementos básicos de los planes, programas o proyectos turísticos agroecológicos	Hallazgo y discusión del Proyecto Turístico agroecológico
	Práctica IV: Orientación e Intervención en Ámbitos de Inserción Socioproductiva.	Intervención socio productiva para el emprendimiento, Investigación e innovación en turismo agroecológico	Propuesta de investigación en turismo agroecológico

	Proyecto final: sistematización de la práctica de investigación - intervención en Turismo Agroecológico	- Investigación, Talleres, Seminarios, Vivenciales, Prácticas y Electiva.	Sistematización de los proyectos sociointegradores en Turístico agroecológico
--	---	---	---

Fuente: Elaboración Propia (2024)

La Tabla 4 evidencia la interrelación de los subproyectos del PFGLTA a través de la transversalidad de la práctica docente en los proyectos sociointegradores, lo cual, según López (2019), fomenta la colaboración entre docentes, la innovación en la planificación curricular y la construcción de marcos conceptuales más generales, como se demostró en la implementación de la metodología "Aprender Haciendo" a lo largo de los cuatro años de carrera.

Fase de ejecución y evaluación del estudio: La Tabla 4 evidencia cómo la revisión de los sinópticos de los subproyectos del PFGLTA permitió establecer una base para la transversalidad de la práctica docente en los proyectos sociointegradores. A través de la planificación colectiva, la aplicación de técnicas de campo y el análisis de contextos específicos, se logró diseñar una propuesta metodológica integral, enriquecida por la colaboración con el Grupo VENTURAGRO y el Comité de Educación Turística de Barinas. Esta propuesta, detallada en la Tabla 4, refleja la adaptación a los desafíos planteados por la pandemia y la integración de diversas áreas del conocimiento en el ámbito del turismo agroecológico.

Tabla 5. Procedimiento Metodológico para los Proyectos Sociointegradores

Fases	Categoría emergente	Etapas	Sub-Etapa	Rutas Metodológica
I	Diagnóstico Participativo o situacional turístico agroecológico	-Análisis del Espacio Turístico -Análisis de Potencialidades turísticas agroecológicas -Análisis de la Oferta y Demanda -Análisis de FODA (Fortalezas, oportunidades, Debilidades y Amenazas)	Elementos geográficos Recursos Turísticos naturales, culturales y agroecológicos Servicios turísticos y Turistas Plantificación estrategia del turismo agroecológico	Ficha de campo Observación participativa Cuaderno de Campo Registro Fotográfico IAP Mapas Cartográficos
II	Diseño de Productos turísticos agroecológicos	Atractivos Turísticos Servicio Turístico Oferta y Demanda turísticas	Actividades del turismo agroecológico 5 "A" del Turismo agroecológico Productos turísticos agroecológicos	Teorías o modelos turísticos Fichas de inventarios turísticos Mapa Cartográficos

		Superestructuras turísticas	Políticas públicas en turismo agroecológicos Promoción y comercialización de productos turísticos	
III	Sistematización del Proyecto Turístico agroecológico	Propuesta de Proyecto Turístico agroecológico	Proyectos sociointegradores en Turístico agroecológico	Reconstrucción, interpretación y análisis de propuesta

Fuente: Elaboración Propia (2024).

La transversalidad fue un elemento fundamental en la construcción de los proyectos sociointegradores, como lo demuestra la Tabla 4. A través de la integración de 26 subproyectos en las diferentes áreas de conocimiento, se logró desarrollar un modelo de sistematización que guía el proceso de investigación y ejecución de estos proyectos. La colaboración entre docentes fue clave para definir las dos fases del proceso y para construir un marco metodológico sólido y flexible.

La Fase I del proyecto consistió en un diagnóstico participativo y situacional del espacio turístico, el cual implicó una descripción detallada del contexto, incluyendo aspectos geográficos, sociohistórico, socioeconómicos y socioproductivos. Se identificaron y jerarquizaron los atractivos turísticos, se analizó la oferta y demanda, y se realizó un análisis FODA para proponer una planificación estratégica del turismo agroecológico. A través de visitas de campo, observación participativa y la aplicación de instrumentos cualitativos, se recolectaron datos para construir un panorama completo del destino turístico, utilizando como herramientas registros fotográficos, mapas y cuadernos de campo.

Una vez concluida la Fase I, se procede a diseñar los productos turísticos agroecológicos. Esta fase implica la aplicación práctica de los inventarios, fichas y jerarquización establecidos, seleccionando aquellos elementos que mejor se ajusten a los objetivos de investigación. El diseño de cada producto turístico debe considerar una estructura integral que incluya atractivos, servicios y oferta, y debe contemplar aspectos como el objetivo, la descripción detallada, los recursos turísticos, la capacidad de carga, la imagen, el itinerario, el mapa, la estructura de costos y las estrategias de promoción y comercialización.

En la Fase III, se llevó a cabo un proceso de sistematización integral de los proyectos de investigación en turismo agroecológico. A través de una revisión exhaustiva de las fases anteriores, se reconstruyó, interpretó y analizó la propuesta inicial. Este proceso culminó con la elaboración de un informe final que responde a los objetivos e interrogantes de investigación planteados, tal como se evidencia en la Tabla 6.

Tabla 6. Experiencia de la praxis docente en la transversalidad de los proyectos sociointegradores

Interrogantes de investigación	Objetivos de investigación	Preguntas generadoras	Relato
¿Cómo es la interrelación de los sinópticos del PFGLTA con los Sociointegradores en la construcción colectiva para la praxis docente?	Descubrir la interrelación de los sinópticos del PFGLTA con los Proyectos Sociointegradores en la construcción colectiva de la investigación en Turismo Agroecológico	1. ¿Cuáles subproyectos de la Malla curricular PFGLTA tienen interrelación con el Proyecto Sociointegrador?	De los 44 subproyectos del PFGLTA, 26 se interrelacionaron, construyendo una primera fase de investigación en turismo agroecológico a través de la revisión de sinópticos y contenidos.
		2. ¿Qué subproyectos del PFGLTA cumplen con la Transversalidad de la práctica docente en los proyectos Sociointegradores?	
¿Cuáles subproyectos presenta elementos de la transversalidad en la praxis docente de los Proyectos Sociointegradores en Turismo Agroecológico?	Determinar los subproyectos que presentan elementos de transversalidad en la praxis docente de los Proyectos Sociointegradores en Turismo Agroecológico.	3. ¿Qué estrategias pedagógicas se aplicó en la transversalidad de los subproyectos y la interrelación con los proyectos sociointegradores durante la praxis docente?	Los 26 subproyectos relacionados permitieron planificar objetivos comunes (Tabla 3), fomentando el trabajo colaborativo y la reflexión sobre resultados, lo que condujo a una propuesta de investigación en tres fases.
¿Cuál es la experiencia desde la praxis docente en la transversalidad de los proyectos sociointegradores?	Interpretar la experiencia desde la praxis docente en la transversalidad de los Proyectos Sociointegradores en Turismo Agroecológico.	4. ¿Cuál es la experiencia de la praxis docente en la transversalidad de los Proyectos Sociointegradores en Turismo Agroecológico?	Durante los 4 años del PFGLTA, se aplicaron las 3 fases de investigación en turismo agroecológico. A través de la colaboración entre docentes, estudiantes y expertos, se revisaron modelos, teorías y sistemas turísticos, diseñando propuestas y sistematizando experiencias en informes finales, fortaleciendo el desarrollo comunitario.

Fuente: Elaboración Propia (2024).

La Tabla 6 evidencia la relevancia de la transversalidad en los proyectos sociointegradores para estructurar investigaciones en turismo agroecológico. Esta colaboración entre subproyectos, reflejada en la Tabla 6 con los proyectos ejecutados en 2022, demuestra la importancia de un enfoque integral en la investigación.

Tabla 7. Proyectos de Investigación de PFGLTA Año 2022

TEMA DE INVESTIGACIÓN	ESTUDIANTES-INVESTIGADORES
Potencialidades turísticas para el desarrollo del turismo agroecológico en el Barrio La Federación, Parroquia El Carmen, Municipio Barinas Estado Barinas, Año 2022.	Alfonso Fernández Verona Vizcaíno Tutor: Dr. Nauddy Lares
Planificación de senderos ecoturísticos en el Jardín Botánico 'Ezequiel Zamora', Parroquia Alto Barinas, Municipio Barinas del Estado Barinas. Año 2022.	Yhozmer González Moisés Rangel Tutor: MSc. Guillermina Chaparro B
Ruta turística para el desarrollo del turismo agroecológico en la comunidad La Legua, Parroquia San Silvestre, Municipio Barinas Estado Barinas, Año 2022.	Mariannys Uzcátegui Yilexis Yáñez Tutora: Dra. Iraima Gutiérrez
Inventario de atractivos ecoturísticos del Parque Recreacional La Federación, Municipio Barinas, Parroquia El Carmen, del Estado Barinas, Año 2022.	Luís Alberto Godoy Tutora: Lcda. María Díaz
Ruta del plátano como emprendimiento agroturísticos en el Barrio Santo Domingo de la Parroquia Rómulo Betancourt, Municipio Barinas Estado Barinas. Año 2022.	Lisania López Melanny Davila Tutora: MSc. Rosmary Cegarra
Ruta turística agroecológica en el Jardín Botánico Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Parroquia Alto Barinas, Municipio Barinas, Estado Barinas. Año 2022.	Wilmer Rodríguez Wuilmary González Tutora: Dra. Aura Chirinos

Fuente: Elaboración Propia (2023).

La Tabla 7 evidencia los resultados de la praxis docente en la transversalidad de los proyectos sociointegradores, donde seis proyectos culminaron en informes finales de sistematización en turismo agroecológico. Este proceso, que abarcó desde el diagnóstico participativo hasta la sistematización, se desarrolló a lo largo de los ocho semestres del programa. La investigación permitió identificar elementos clave como la interrelación de sinópticos, la transversalidad docente y una propuesta metodológica, facilitando la construcción colectiva de conocimiento en turismo agroecológico.

CONCLUSIONES

Los proyectos sociointegradores del PFGLTA han experimentado una notable transformación metodológica, evolucionando desde un enfoque tradicional hacia una investigación-acción participativa. Esta nueva perspectiva ha permitido una mayor vinculación con el entorno y un aprendizaje más profundo y colaborativo. La implementación de un diagnóstico participativo exhaustivo en el segundo semestre ha sido clave para comprender las necesidades y potencialidades turísticas de la región Norte Llanera, lo que ha posibilitado el diseño de proyectos altamente contextualizados y alineados con la realidad local.

Asimismo, el programa demostró una notable resiliencia al adaptarse exitosamente a la modalidad virtual. Esta adaptación permitió implementar un diplomado en turismo agroecológico y fortalecer la colaboración con instituciones externas. Asimismo, los estudiantes aprovecharon esta oportunidad para desarrollar propuestas de rutas turísticas innovadoras y generar un valioso conocimiento sobre el turismo agroecológico, demostrando así su capacidad de adaptarse a contextos adversos y generar soluciones creativas.

Por tal razón, los procesos de investigación han permitido a los estudiantes profundizar en sus proyectos iniciales y desarrollar un análisis más detallado. Esta consolidación se ha visto favorecida por la colaboración estrecha con docentes y expertos, quienes han aportado sus conocimientos y perspectivas para identificar las fortalezas y debilidades de cada proyecto. A través de este aprendizaje colectivo, se han generado valiosas lecciones que servirán como base para futuras investigaciones en el campo del turismo agroecológico. Este proceso iterativo de investigación y retroalimentación ha permitido no solo fortalecer los proyectos individuales, sino también enriquecer el conocimiento colectivo sobre la temática y sus implicaciones para el desarrollo local.

En consonancia, la transversalidad en la praxis docente de los proyectos de investigación en turismo agroecológico ha experimentado un notable crecimiento y consolidación. Los estudiantes han profundizado en sus investigaciones iniciales, enriqueciendo su análisis y generando conocimientos más sólidos. Esta evolución ha sido posible gracias a una estrecha colaboración con docentes y expertos, quienes han aportado sus conocimientos y perspectivas para identificar las fortalezas y debilidades de cada proyecto. A través de este aprendizaje colectivo, se han generado valiosas lecciones que servirán como base para futuras investigaciones, contribuyendo así a fortalecer el conocimiento en el área del turismo agroecológico.

En síntesis, la transversalidad de la praxis docente en los Proyectos Sociointegradores de Turismo Agroecológico, a través de una metodología participativa y colaborativa, los proyectos han evolucionado, adaptándose a las nuevas realidades y generando conocimiento relevante para el desarrollo local. La investigación en turismo agroecológico se ha consolidado, permitiendo a los estudiantes desarrollar propuestas innovadoras y generar soluciones prácticas para los desafíos del sector. Este enfoque transversal permite integrar diferentes áreas del conocimiento y fortalecer la formación de profesionales en turismo agroecológico

REFERENCIAS

- Batanero, J. (2003). La transversalidad curricular en el contexto de la enseñanza superior. *Revista Agenda Académica*. 1(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/51388288.pdf>
- Briceño, C. (2024). Preservación cultural y turismo agroecológico: Explorando la gastronomía local en Bueno de Andrada. *Raíces: Revista de Ciencias Sociales y Políticas*, 7(14), 13–28. <https://doi.org/10.5377/raices.v7i14.17855>

Boullón, R. (2006). *Planificación del espacio turístico*. México: Trillas. <http://prepaciuatlan.sems.udg.mx/sites/default/files/planificaciondelespacioturistico robertoc.boullon.pdf>

Creswell, J. (2013). *Educational research. Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research*. (4ª ed). USA: Pearson. <http://repository.unmas.ac.id/medias/journal/EBK-00121.pdf>

Delgado, F. y Vázquez, B. (2005). Praxis educativa universitaria en venezolana y su representación social. *Revista de Ciencias Sociales*, 11(3), 529-537. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182005000300010&lng=es&tlng=es.

Fernández, A. (2024). El papel del turismo agroecológico como herramienta para el diseño de productos sustentables. *Revista Internacional de Gestión, Innovación Y Sostenibilidad Turística - RIGISTUR*, 4(1), 67-73. <https://doi.org/10.51260/rigistur.v4i1.478>

Fernández, A. J. (2024). Riqueza de una finca agropecuaria y su reconfiguración: una propuesta de oferta turística agroecológica. *La Calera*, 24(42). <https://lacalera.una.edu.ni/index.php/CALERA/article/view/561>

Fernández, A. (2022). Turismo Agroecológico: Bebidas Tradicionales, Patrimonio Cultural y Sostenibilidad. *Revista Ambientis Occidentales*, 5 (1). 9 - 24. <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/ambientis/article/view/1978/1762>

Fernández, A. (2021). Turismo agroecológico: entornos virtuales de aprendizaje, innovación y sostenibilidad. *Revista del Observatorio Digital Latinoamericano Ezequiel Zamora*. 4(2). No. 2. 12-25. <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/rodlez/issue/view/120>

Freire, P. (2000). *Pedagogía de la Esperanza*. Siglo XXI Editores. México.

Gunn, C. (2004). Prospects for tourism planning: issues and concerns. *The journal of Tourism studies*, 15(1), 3-7. <https://search.informit.org/doi/pdf/10.3316/ielapa.200501364>

Ley de Universidades (1970). Gaceta Oficial No. 1429, Extraordinario, del 8 de septiembre de 1970. Venezuela. <https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2019/08/Ley-de-Universidades-1970.pdf>

López, L., Redondo, S., & De Ramírez, N. (2020). Proyecto sociointegrador: eje central para la transformación social. Vol. I (pp. 32-58). Universidad Politécnica Territorial de Falcón "Alonso Gamero". <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7784852>

López, C. (2019). ¿Cuáles son los ámbitos de transversalidad educativa? *Innovación educativa*, (29), 109-123. <https://doi.org/10.15304/ie.29.6023>

Martínez, M., y Hernández, M. (2019). La importancia del docente en la transversalidad. *Praxis investigativa ReDIE: revista electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos*, 11(20), 75-89. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6951591>

Mc Carthy, N., Fernández, A., Díaz, M., & Lares, N. (2024). Rutas Turísticas Agroecológicas para el Desarrollo Rural Sustentable en Venezuela y Latinoamérica: Experiencia Significativa. *Revista Crítica Con Ciencia*, 2(4), 1–18. <https://doi.org/10.62871/revistacriticaconciencia.v2i4.357>

Molina, S. (2000). *Conceptualización del Turismo*. Editorial: Limusa. México. <https://es.scribd.com/document/352917346/Sistema-Turistico-Sergio-Molina#>

Núñez, M. (2023). El recorrido metodológico bajo la investigación acción participante. *IAP. Gerentia*, (1), 8-30. <https://investigacionuft.net.ve/revista/index.php/Gerentia/article/view/715>

Paredes, M., Fernández, A., Gutiérrez, I., Cáceres, B., & Mc Carthy, N. (2024). Líneas de creación intelectual del sector turístico: Transdisciplinariedad del turismo agroecológico y sostenibilidad. *Conocimiento Libre Y Licenciamiento (CLIC)*, (30). <https://convite.cenditel.gob.ve/publicaciones/revistaclic/article/view/1327>

Ritchie, B. y Crouch, I. (2003). *The Competitive Destination. A Sustainable tourism perspective*. CABI Publishing, UK. https://catalogo.uexternado.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=117062&shelfbrowse_itemnumber=152350

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (2017). *Diseño del Programa de Formación de Grado en Licenciatura del Turismo Agroecológico*. UNELLEZ – Venezuela.

Velásquez, J. (2009). La transversalidad como posibilidad curricular desde la educación ambiental. *latinoam.estud.educ.* 5(2): 29 - 44, 2009. <https://www.redalyc.org/pdf/1341/134116861003.pdf>